

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING XALQARO HAVO TASHUVLARDA YO'LOVCHILARNING HUQUQIY ONGINI YANADA OSHIRISHDA QR-KODDAN FOYDALANISHNI JORIY ETISH

Elmonova E'zoza Burxon qizi
Bojxona instituti 2-kurs kursanti
[E-mail: elmonovaezoza@gmail.com](mailto:elmonovaezoza@gmail.com)

Hamroyev Ulug'bek Rustamovich
Bojxona qo'mitasi Bojxona instituti
dotsenti, t.f.f.d. (PhD),
[E-mail: uzbekiston@inbox.ru](mailto:uzbekiston@inbox.ru)
Tel: (90) 371-41-71

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda aholi o'rtasida huquqiy madaniyat va huquqiy ongini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning bojxona sohasida qo'llanilayotgani va bojxona sohasidagi islohotlarni yanada takomillashtirish uchun QR koddan foydalanish samarasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Islohot, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, bojxona, xalqaro aeroportlarga kirib kelish va uchib ketish, QR kod, aviachipta.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о применяемых в настоящее время в таможенной сфере мерах, направленных на развитие правовой культуры и правосознания населения, и о результатах применения QR-кода для дальнейшего совершенствования реформ в таможенной сфере.

Ключевые слова: Реформа, правосознание, правовая культура, таможня, въезд и выезд в международных аэропортах, QR-код, авиабилеты.

Annotation: This article will talk about the current use of measures aimed at the development of legal culture and legal consciousness among the population in the customs sphere and the effect of using the QR code to further improve reforms in the customs sphere.

Key words: Reform, legal awareness, legal culture, customs, entering and flying international airports, QR code, air tickets.

[Biz qanchalik mukammal qonunlar yaratmaylik, qanday islohotlar o'tkazmaylik, agar fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi va madaniyati yetarli bo'lmasa, kutilgan natijalarga erishish mushkul bo'ladi.]

Hozirgi kunda Yangi O'zbekistonimizda har bir sohada soat sayin o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarni tag zamirida albatta qonuniy asosi bo'ladi. Shu tufayli bugungi kunda fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga erishish, tom ma'noda huquqiy ongini yuksaltirish davr talabiga aylandi. Fuqarolarda yuksak huquqiy tafakkur shakllanmas ekan, turli xil nomutanosibliklar kelib chiqaveradi. Huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati qurishning zarur sharti ham qonunlarga so'zsiz itoat etishdir. Shu tufayli yurtimizda huquqiy demokratik davlat barpo etish va

fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda **huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini** joriy etish,

shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish farmonning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Farmon asosida barcha davlat tashkilotlarida bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan, birgina bojxona sohasini oladigan bo'lsak, bugungi kunda bojxona sohasining o'zida Bojxona qo'mitasi tomonidan tadbirkorlar va jismoniy shaxslarning bojxona sohasidagi murojaatlariga 24/7 javob beradigan Call-center markazi tashkil etilgan bo'lib, istalgan bojxona postlaridan fuqarolarimizning murojaat qilishlari uchun sharoit yaratilgan. Bundan tashqari Bojxona tizimidagi mavjud 43 ta interaktiv xizmat va

dasturlarning har birida tadbirkorlar va bojxona xodimining onlayn aloqasi uchun murojaatnoma qismi qo'shilgan. Bojxona Qo'mitasining rasmiy **Customs.uz** saytida esa Bojxona xizmatiga oid barcha yangiliklar, ochiq ma'lumotlar doimo ravishda yangilanib, joylashtirib borilmoqda. Chegara bojxona postlari harakatlanayotgan yo'lovchilar uchun postlarda joylashtirilgan monitoringlar orqali bojxona qonun-qoidalari bo'yicha tushunarli tarzda roliklar namoyish etilishi yo'lga qo'yilgan. Bu amaliy ishlarining barchasi aholining bojxona to'g'risidagi huquqiy madaniyatini rivojlantirishga va bojxona qonunchiliklarning buzilishini oldini olishga qaratilgan.

1-rasm: Bojxona qo'mitasi rasmiy sayti oynasi.

Asosiy qism:

Bundan tashqari hozirda Yangi O'zbekistonda har bir sohada huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish yo'nalishida veb-saytlar, ilovalar amaliyotga tadbiq etib kelinmoqda. Ayniqsa

yurtimizda ma'lumotlarni tez va sodda tilda yetkazishda QR kodlardan foydalanish ommalashib bormoqda va buning natijasida aholimiz orasida QR kodlardan foydalanish ko'nikmasi yuqori darajada rivojlanmoqda. Oddiygina QR kod tizimi kundalik va turli savdo

jarayonlarini sezilarli darajada guvohnomamizda ham QR kodni ko'rishimiz optimallashtirmoqda. Hattoki Shaxsiy mumkin.

2-rasm. Shaxs guvohnomadani namuna.

3-rasm. QR kodli menu

QR kodlarining katta qismi smartfon yordamida skanerlanadi va har bir Android va iOS gadjetlari uchun QR kodni skanerlash uchun minglab bepul ilovalar mavjud (kamera bilan ham). Bu ma'lumotlardan xulosa qilgan holda QR kod imkoniyatlaridan foydalanib aholi orasida bojxona to'g'risidagi axborotlarni kengroq targ'ib qilishda ham qo'llashimiz maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman. Masalan, O'zbekiston Xalqaro Aeroportlarda harakatlanuvchi yo'lovchilarning bojxona qonun-qoidalari to'g'risidagi ma'lumotlarni QR kod orqali oldindan taqdim etish imkoniyatini

yaratsak. Buning uchun bojxonada olib o'tilishi cheklangan, ta'qiqlangan va ruxsat etilgan normadagi tovarlar to'g'risidagi ma'lumotlarni "Havo yo'llari" (O'zbekiston havo yo'llari) aviakompaniyasi chiptalariga joylashtirilgan QR kod orqali aholiga qulay holda taqdim etilishini amalga oshirishimiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu esa yo'lovchilarni aeroportlarga tashrif buyurishidan oldin bojxona qoidalari haqida huquqiy ongini va madaniyatini shakllantirishga va bojxona qonunbuzarliklarini oldini olishga asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Amaliy jihatdan QR koddan foydalanishni ko'rib chiqadigan bo'lsak:
1. QR kod aviachiptaga joylashtiriladi:

UZBEKISTAN airways

Passenger / Yo'lovchi: [redacted]
Booking ref / Bron raqami: **NGCI65**
Ticket number / Chipta raqami: 250 2109021667
FOID
Shaxsni tasdiqlovchi guvohnoma turi: [redacted]

Issuing office/Rasmiylashtiruvchi ofis:
DREAMLINER TOUR, G TASHKENT
JUNUSABADSKIJ R N UL B, TASHKENT
Telephone / Telefon: 99890 345 32 25
Date / Sana: 13May2024

ELECTRONIC TICKET RECEIPT / ELEKTRON CHIPTA KVITANSIYASI

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.
At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

From Qayerdan	To Qayerga	Flight Reys	Departure Uchib ketish	Arrival Yelib kelish	Last check-in / Ro'yxatdan o'tishning oxirgi muddati
TASHKENT INTERNATIONAL Terminal / Terminal: 2	BEIJING CAPITAL INTL Terminal / Terminal: 2	HY501	13:50 18May2024	22:10 18May2024	
Class Klass: T	Operated by Amalga oshirilgan (kim tomonidan): UZBEKISTAN AIRWAYS Marketed by Sotilgan (kim tomonidan): UZBEKISTAN AIRWAYS			NVB QOS (gacha kuchga ega emas) (2): 18May2024 NVA QOS (so'ng kuchga ega emas) (3): 18May2024 Duration / Davomiylik: 05:20	
Baggage Bagaj (4): 1PC	Booking status Bron holati (1): OK				
Fare basis Tarif turi: T12MRT1P					
Special Service Request / Maxsus Xizmat So'Rovnomasi	DOCS - PASSENGER/CREW PRIMARY TRAVEL DOCUMENT INFO - CONFIRMED				
BEIJING CAPITAL INTL Terminal / Terminal: 2	TASHKENT INTERNATIONAL Terminal / Terminal: 2	HY506	10:40 28May2024	14:00 28May2024	
Class Klass: O	Operated by Amalga oshirilgan (kim tomonidan): UZBEKISTAN AIRWAYS Marketed by Sotilgan (kim tomonidan): UZBEKISTAN AIRWAYS			NVB QOS (gacha kuchga ega emas) (2): 28May2024 NVA QOS (so'ng kuchga ega emas) (3): 28May2024 Duration / Davomiylik: 06:20	
Baggage Bagaj (4): 1PC	Booking status Bron holati (1): OK				
Fare basis Tarif turi: O12MRT1P					
Special Service Request / Maxsus Xizmat So'Rovnomasi	DOCS - PASSENGER/CREW PRIMARY TRAVEL DOCUMENT INFO - CONFIRMED				

(1)OK = Confirmed; RQ = Waitlist; SA = Space Available; NS = No Seat / tasdiqlangan; RQ-kutish varaqasida; SA- dosadkaga; NS- joylar yo'q
NVB = Not valid before / gacha kuchga ega emas (3) NVA = Not valid after / so'ng kuchga ega emas (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. / Each passenger can check in a specific amount of baggage at extra cost as indicated above in the column baggage.

Bojxona qoidalari haqida batafsil ma'lumot uchun QR kodni skanerlang! →

4-rasm. QR kodni chiptaga joylashuvi.

5-rasm. QR kodni mobil telefon yordamida skanerlanadi.

2. Yo'lovchilar chipta sotib olganidan keyin, QR kodni skanerlaydi va bojxona qoidalar ekranda paydo bo'ladi:

Hurmatli yo'lovchilar!

Agar Siz O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan yoki chiqib ketayotgan bo'lsangiz, quyidagi bojxona qoidalarini albatta yodda tuting!

Xalqaro aeroportlarda kirib kelishdagi bojxona qonun-qoidalar:		
I	Xalqaro aeroportlar orqali kirib kelayotgan bo'lsangiz, 2000 AQSH dollari ekvivalenti miqdoridagi tovarlarni bojsiz olib kirishingiz mumkin!	
II	Ammo, ayrim turdagi tovarlarni bojsiz olib kirishning cheklangan me'yorlari mavjud. Bular:	
1	alkogol mahsulotlari, shu jumladan pivo	2 litrgacha
2	barcha turdagi tamaki mahsulotlari	10 qutigacha
3	atir va atirsimon suyuqliklar	3 donagacha
4	qimmatbaho metall va qimmatbaho toshlardan yasalgan zargarlik buyumlari	65 gr gacha
Batafsil ma'lumot uchun: PO-3512		
III	Jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasini va chet el naqd valyutasini O'zbekiston Respublikasiga olib kirish cheklovlarsiz amalga oshiriladi. Agarda yuz million so'm ekvivalentdan oshgan taqdirda yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishi talab etiladi.	
IV	Shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan hayvonot olamiga mansub oziq-ovqat mahsulotlari olib kirilayotganda ushbu tovarlarda ishlab chiqaruvchining o'rov varag'i bo'lishi majburiydir.	
V	Olib kirilishi ta'qiqlangan tovarlar ro'yxati	
№	Tovarlar nomi	Asos bo'luvchi hujjatlar:
1	Davlat va jamiyat tuzumini qo'porishga, hududiy yaxlitlik, siyosiy mustaqillik va davlat suverenitetini	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-

	buzishga yo'naltirilgan, urush, terrorizm, zo'ravonlik, milliy ustunlik va diniy nafratni, irqchilik va uning turlari (antisemitizm, fashizm)ni targ'ib qiluvchi bosma asarlar, qo'lyozmalar, klishelar, rasmlar, fotosuratlar, fotoplyonkalar, negativlar, kino-, video- va audiomahsulotlar, gramzapislar, ovozli materiallar, shuningdek, pornografiya mazmunidagi materiallar	dekabrdagi PF-5286-sonli Farmoniga 2-ILOVA
2	etil spirti	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.05.1998 yildagi 213-son
3	pul yutug'iga ega bo'lgan o'yin avtomatlari	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 16.08.2007 yildagi 176-son
4	pirotexnika vositalari	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 10.12.2009 yildagi 309-son
5	lazer nurlari ko'rsatkichlar sifatida foydalaniladigan portativ lazerli nur tarqatgichlarni (TIF TN kodi 9013 20 000 0)	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 20.02.2013 yildagi 50-son
6	uchuvchisiz uchish apparatlari	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.11.2022 yildagi 658-son
7	Tig'ining yoki keskichining (damining) uzunligi to'qson millimetrdan ortiq bo'lgan, tugmasi yoki pishangi bosilganda sopidan avtomatik ravishda chiqadigan va mahkamlanadigan yoxud og'irlik kuchi yoki tezkor harakat hisobiga surilib chiqadigan hamda avtomatik ravishda o'rnashadigan tig'li sovuq qurol va pichoqlarning, shuningdek qurol sifatida qo'llash uchun maxsus moslashtirilgan zarb berib-parchalovchi va uloqtiruvchi ta'sirga ega ashyolarni (gurzilar, kastetlar, surikenlar, bumeranglarni va boshqa ashyolarni)	O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 185³-modda
8	giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlar	
VI	Jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy foydalanish uchun dorivor mahsulotlarni olib kirish normalari	

<p>Yashash yoki bo‘lish mamlakati tibbiyot muassasasi tomonidan berilgan hujjat taqdim etilmasdan quyidagilar jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy foydalanish uchun olib kiriladi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turli nomdagi 10 tagacha dori preparatlaridan iborat dori vositalari va ularning har biri uchun 5 o‘ramdan ortiq bo‘lmagan dori vositalari; - 5 birlikdan ortiq bo‘lmagan tibbiy buyumlar. <p>Bunda bir o‘ramda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qattiq (tabletkalar, drajelar, granular, kukunlar, kapsulalar) dori shakllari uchun — 100 birlikdan ortiq emas; - eritma tayyorlash uchun qo‘llaniladigan kukunlar uchun — 500 grammdan ortiq emas; - granula shakldagi gomeopatik dori vositalari uchun — 50 grammdan ortiq emas; - infuzion eritmalar va oral (og‘iz orqali) qo‘llaniladigan eritmalar uchun — 500 millilitrdan ortiq emas; - inyeksiyalar uchun eritmalar — 10 ampuladan yoki 10 flakondan ortiq emas; - tashqi dorilar uchun — 200 millilitrdan yoki 200 grammdan ortiq emas. <p>Dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqaruvchining o‘ramida bo‘lishi kerak.</p>	<p>O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 08.06.2016 yildagi 191-son</p>
--	---

Jadval muallif tomonidan namunaviy tarzda tayyorlandi!

Yuqorida faqatgina xalqaro aeroportda harakatlanayotgan yo‘lovchilarning O‘zbekiston Respublikasiga kirib kelishdagi bojxona qoidalari keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasidan chiqib ketishdagi bojxona qonun-qoidalar, O‘zbekiston Havo Yo‘llarining va xorijiy davlatlarning ham qonun-qoidalarini QR kodda aks etirishimiz mumkin.

Xalqaro aeroportlarda harakatlanayotgan yo‘lovchilar uchun aviachiptalarda QR kod orqali bojxona qoidalarni taqdim etish bilan quyidagi natijalarga erishishimiz mumkin:

- ✓ Aholi o‘rtasida bojxona to‘g‘risidagi huquqiy madaniyatni va huquqiy ongini rivojlantirishga;

- ✓ Bojxona qoidabuzarliklarini kamaytirish va oldini olishga;
- ✓ Xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda har bir davlatning bojxona qoidalari haqida oldindan yo‘lovchilarni xabardor qilishga;
- ✓ Mamlakatimizga tashrif buyuryotgan turistlarning oqimini oshirishga;
- ✓ Bojxona xodimi va yo‘lovchilar o‘rtasidagi nizoli holatlarni kamaytirish va oldini olishga;
- ✓ Xalqaro aeroportlarda bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini samarali va tezkor tashkil etishga.

Foydalanilgan manbalar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida»gi farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-fevraldagi PQ-3512-sonli “Jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasi orqali tovarlarni olib o‘tishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-dekabrda PF-5286-sonli "Tashqi bozorlarda mahalliy mahsulotlar raqobatdoshligini ta'minlash va eksportini rag'batlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga 2-ilova.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-maydagi 213-sonli "O'zbekiston Respublikasi bojxona hududiga etil spirtini olib kelishni taqiqlash to'g'risida"gi qarori.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 16-avgustdagi 176-sonli "Qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 10-dekabrda 309-sonli "O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalari aylanishini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 20-fevralda 50-sonli "O'zbekiston Respublikasi hududida lazerli nur tarqatgichlarni ishlatishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 15-noyabrda 658-sonli "O'zbekiston Respublikasida uchuvchisiz uchadigan apparatlardan foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.

10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 8-iyunda 191-sonli "Dori vositalari va tibbiy buyumlarni jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy foydalanish uchun olib kirish hamda olib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori.

11. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 30-yanvarda 66-sonli "Jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga naqd valyutasi va naqd chet el valyutasini O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali olib kirish va olib chiqib ketish qoidalarini tasdiqlash haqida"gi qarori.

12. Bojxona qo'mitasining rasmiy veb-sayti: <https://customs.uz/ru/>.

13. O'zbekiston Havo Yo'llarining rasmiy veb-sayti <https://www.uzairways.com/uz>.

14. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy veb-sayti: <https://www.mfa.uz/uz/>.

15. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi.